

TEXNOLOGIYA DARSLARIDA QO‘L MEHNATIDAN FOYDALANISHDA XAVFSIZLIK QOIDALARI

Botirova Maftunaxon

Dang'ara tumani 19-maktabning texnologiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada texnologiya darslarida o‘quvchilar bilan o‘tkaziladigan amaliy darslarda xavfsizlik qoidalari haqida so‘z boradi. Ayrim asbob-uskunalrdan foydalanish tartiblari ham bayon etiladi.

Kalit so‘zlar: texnologiya, xavfsizlik, qo‘l mehnati, qaychi, sinf xonasi, tig‘li buyumlar.

Texnologiya darslarida qo‘l mehnatini talab qiladigan amaliy ishlarga yo‘naltirilgan mashg‘ulotlar ko‘p bora olib boriladi. Ushbu mashg‘ulotlarni olib borishda xavfsizlik qoidalari muhim o‘rin tutadi. Dars jarayonida kelib chiqishi mumkin bo‘lgan zararli xodisalarni oldini olish uchun o‘qituvchi tomonidan mashg‘ulotda ishlatiladigan har xil buyumlar bilan ishlash haqida o‘quvchilarga mukammal tushuncha berilishi zarur.

Qo‘l mehnatiga o‘rgatishda boshqa fanlarni o‘rgatishda bo‘lganidek, o‘qitishning xilma-xil usullarini qo‘llab, ular yordamida o‘quvchilarning bilim, malaka va ko‘nikmalarini egallab olishlariga, shuningdek bilish qobiliyatlarini rivojlanishiga erishiladi.

Qo‘l mehnati darslarida odatda bir yoki ikki asbobdan foydalaniladi, ularni esa navbatchilar tarqatadi. Stolning ustida diqqatni chalg‘itadigan hech qanday ortiqcha narsa bo‘lmasligi kerak.

Asboblarni, ayniqsa kesuvchi asboblarni charm g‘ilofda saqlagan ma‘qul. Har bir g‘ilof asbobning ma‘lum turiga mo‘ljallangan boladi. Navbatchi o‘qituvchi asboblarni tarqatishni doimo birinchi partadan boshlaydi, bunda o‘quvchilar tartib va tejamkorlikka o‘rganadilar.

Hamma foydalanadigan asboblarni sinf shkaflarida saqlanadi, ishdan soʻng asboblarni oʻquvchilar tozalab yuvib, artib navbatchi oʻquvchiga topshiradilar.

Ish xonasida oʻquvchilarga asboblarni ishlatish va saqlash qoidalarini eslatib turuvchi plakat – eslatmalar osigʻlik boʻlishi kerak. Xavfsizlik texnikasi qoidalariga toʻliq rioya qilish baxtsiz hodisalarning oldini oluvchi ishonchli garovdir. Asboblarni ishlatish qoidalarini oʻquvchilar vaqti-vaqti bilan takrorlab turishi lozim. U yoki bu qoidani tushuntirishda oʻqituvchi nima uchun aynan shunday qilish kerakligini, bu qoidalarga rioya qilinmasa qanday hodisalar roʻy berishi mumkinligini uqtirishi lozim. Xavfsizlik texnikasining barcha qoidalari sozsiz bajarilishi lozim.

Bugungi rivojlangan fan-texnika yutuqlaridan unumli foydalangan holda oʻquvchilar yasashi, tikishi yoki pishirishi kerak boʻlgan maxsulotlarning tayyorlanish texnikasiga oid video roliklarni qoʻyib berish orqali oʻquvchilarda yaratayotgan maxsulotini bajarishda qilinadigan ishlar haqida yana koʻproq tushuncha hosil boʻladi.

Ish xonalarida ishlash va asboblardan foydalanish boʻyicha texnika xavfsizligi qoidalarni quyidagicha umumlashtirish mumkin.

1. Ish xonasiga faqat oʻqituvchi ruxsati bilan kiriladi.
2. Har bir oʻquvchi faqat oʻz ish joyida ishlaydi. Agarda ish jamoa ravishda qilinadigan boʻlsa, oʻquvchilar oʻz majburiyatlarini yaxshi biladilar.
3. Ish faqat oʻqituvchining ruxsati bilan boshlanadi.
4. Ishni boshlashdan oldin, ish joyini tayyorlash, asboblarni toʻgʻri va qulay joylashtirish: Oʻng qoʻl bilan ushlanadigan asboblarni oʻng tomonga, chap qoʻl bilan ushlanadiganini chap tomonga qoʻy, sanchiladigan, kesadigan asboblarni hech qachon ikkita asbob orasiga qoʻyma, ularni doimo oʻz joyiga, oʻtkir tomonini narigi, dastasini oʻzing tomonga qilib qoʻy. Asboblarni oʻynama, ular oʻyinchoq emas.
5. Ish vaqtida ish joyingni tartibli saqlash.
6. Oʻtmas yoki buzuk asbob bilan ishlamaslik.
7. Asbobni ishlatganda, uni oʻqituvchi koʻrsatganidek ushlab.
8. Asboblarni asrash, ularni toʻgʻri, oʻz oʻrnida ishlatish, ishlatgandan soʻng ularni tozalab, yuviladiganlarini yuvib, artadiganlarini artib qoʻyish.

9. Narsani, har bir detalni oldingi safargidan yaxshiroq, chiroyliroq, tartibliroq qilishga harakat qilish.

10. Ishni tugatgach ish joyingni tezda tozalab tartibli qilib qo`yish.

Turli asbob va uskunalardan foydalanishda xavfsizlik texnikasi qoidalari:

Qaychidan foydalanish qoidalari.

1. Qaychini belgilangan joyda, belgilangan holatda saqlash.

2. Qaychining uchini yuqoriga qilib ushlamaslik.

3. Qaychini ochiq holda qoldirmaslik.

4. Qaychini yurib turganingda ishlatmaslik.

5. Qaychini faqat yopilgan holda uchidan ushlab o`rtog`iga uzatish.

6. Qaychini ishlatayotganda kesilishning yo`nalishi va materialni ushlab turgan chap qo`l barmoqlarini kuzatib turish.

7. Yaroqsiz qaychini ishlatmaslik, o`qituvchiga topshirish.

Bigizdan foydalanish qoidalari.

1. Bigizni o`rinsiz ishlatmaslik.

2. Sirti silliq, sirg`anchiq qattiq predmetlarni bigiz bilan teshma.

3. Teshiladigan predmetni qo`lda ushlamaslik, uni stol, taglik ustiga qo`yib teshish.

Pichoq bilan ishlash qoidalari.

1. Uchi yumaloq pichoqdan foydalanish.

2. Pichoqni o`qituvchi kursatganidek ishlat, kesganda qattiq bosmaslik.

Nina bilan ishlash qoidalari.

1. Ninani ishlatib bo`lgach, maxsus nina yostiqchaga sanchib qo`yish.

2. Ninanni hech qachon og`izga olmaslik.

3. Zapas ninalarni ignadonda quruq holatda saqlash.

4. Ishdan oldin va ishdan keyin ninalarni sanab ko`rish, yetishmagan ninalarni albatta topish.

5. Qogoz va kartondan narsalarni yasaganda birinchi teshikni albatta bigiz bilan teshib olish.

Ko`rilgan choralarga qaramay sinfda baxtsiz hodisa ro`y bersa, o`qituvchi birinchi yordamni ko`rsatishi va maktab vrachini chaqirishi lozim. Ish xonasida yod, bint solingan aptechka bo`lishi shart.

Boshlangich sinf qo`l mehnati darslari uchun o`quvchilar shaxsiy papkalarini qo`llanilishi 1-4 sinf o`quvchilariga qo`l mehnati darslarini metodik to`g`ri tashkil etish va ularni muntazam o`tkazish imkonini beradi.

Bunday papkalarining qulayligi shundaki, unda har bir o`quvchi dars vaqtida kerakli hamma narsalarga asbblar, materiallar, buyumlarga ega bo`ladi. Papka o`quvchilarga mehnat madaniyati malakalarini singdirishda yordam beradi. Shuningdek, papka o`quvchilarda o`z ish joylarini va mehnat jarayonini uyushtirish, ko`nikma hamda malakalarini shakllantirishga ham yordam beradi. Bunday eng oddiy mehnat malakalarini o`quvchilarda birinchi sinfdagi dastlabki qo`l mehnati darslaridan boshlab shakllantira borish va ularni asta-sekin takomillashtirish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib aytganda texnologiya darslarida xavfsizlik masalalari juda muhim sanalib, o`quvchilarning amaliy mashg`ulotlarida agar xavfsizlik choralari o`rgatilmagan salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Qolaversa darsdan tashqari jarayonlarda ham darsda qo`llanilgan asbob-uskunalarini ishlatganda extiyot bo`lishlari o`quvchilarga tog`ri tushuntirish zarur.